

Pengaruh Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia

Ade Vika Sendi Rosiana¹, Figra Alensy², Nisa Zalfa Salsabila³, Audya Ariefianty
Rachman⁴

Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan, peningkatan produktivitas, dan pemerataan hasil pembangunan. Artikel ini membahas keterkaitan antara ketenagakerjaan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana kualitas dan kuantitas tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Analisis dilakukan berdasarkan studi kepustakaan yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari jurnal, buku, laporan resmi pemerintah, dan artikel ilmiah yang relevan. Artikel ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya peran tenaga kerja dalam mendorong laju pembangunan ekonomi.

Kata kunci: ketenagakerjaan, ekonomi pembangunan, produktivitas, transformasi

The Impact of Employment on Economic Development

Abstract

Economic development is a complex and sustainable process that aims to improve people's welfare through income growth, increased productivity, and equitable distribution of development outcomes. This article discusses the linkages between employment and economic development in Indonesia, highlighting how the quality and quantity of labor can affect national economic growth. The analysis is based on a desk study that involves collecting and analyzing secondary data from relevant journals, books, official government reports, and scientific articles. This article aims to present a comprehensive understanding of the important role of labor in driving the pace of economic development.

Keywords: *labor, economic development, productivity, transformation*

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan pendapatan nasional, peningkatan produktivitas, serta pemerataan hasil pembangunan. salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi adalah ketenagakerjaan. ketenagakerjaan memegang peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi indonesia. Tenaga kerja Indonesia tidak hanya berperan sebagai pelaku aktif dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi salah satu tujuan utama pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Widiyandini, R. (2023).

Di Indonesia, isu ketenagakerjaan masih menjadi tantangan besar. Tingginya angka pengangguran terbuka, ketimpangan kesempatan kerja antarwilayah, serta dominasi sektor informal menjadi indikator bahwa sektor ketenagakerjaan belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Padahal, tenaga kerja yang produktif dan terserap dengan baik akan meningkatkan output nasional, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperkuat daya saing ekonomi negara. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana ketenagakerjaan berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan antara variabel-variabel ketenagakerjaan dan indikator pembangunan ekonomi.

Kajian teori pembangunan ekonomi adalah proses perubahan struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Todaro dan Smith (2011), pembangunan ekonomi mencakup perubahan besar dalam struktur sosial, kelembagaan, dan tingkat ekonomi, dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan per kapita dan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan Ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam teori ekonomi klasik dan Keynesian. Menurut teori ini, semakin banyak tenaga kerja yang terserap secara produktif, semakin tinggi output yang dihasilkan. Dalam jangka panjang, maka peningkatan produktivitas tenaga kerja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah studi kepustakaan (library research) yang melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder dari jurnal, buku, laporan resmi pemerintah, dan artikel ilmiah yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman teoritis dan empiris mengenai pengaruh ketenagakerjaan terhadap pembangunan ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Ketenagakerjaan dalam Pembangunan ekonomi

Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai pelaku utama dalam proses produksi, kualitas dan kuantitas tenaga kerja sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi (Indriani, 2016).

Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dalam sektor ketenagakerjaan. Angkatan Kerja Nasional Februari 2024 menunjukkan bahwa meskipun jumlah angkatan kerja meningkat, masih terdapat kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih efektif dalam menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan kompetensi tenaga kerja (Adila, 2024). Transformasi struktur ekonomi Indonesia dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa belum sepenuhnya diikuti oleh penyesuaian dalam struktur ketenagakerjaan. Masih banyak tenaga kerja yang terlibat di sektor informal dengan produktivitas rendah, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Yunisvita, 2011). Selain itu, investasi dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian menunjukkan bahwa investasi yang tepat dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor industri, namun pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi kesempatan kerja.

Hubungan antara Ketenagakerjaan dan Pembangunan Ekonomi

Ketenagakerjaan memainkan peran sentral dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tenaga kerja tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Tenaga kerja yang produktif dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor-sektor ekonomi. Menurut Indriani (2016), tenaga kerja memiliki

peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, baik sebagai pelaku maupun tujuan pembangunan. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas dan pada gilirannya, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketenagakerjaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembangunan ekonomi. Ketika tenaga kerja memiliki kualitas yang tinggi, maka proses pembangunan akan berlangsung lebih cepat dan efisien. Tenaga kerja yang berkualitas memungkinkan suatu negara untuk bersaing dengan negara-negara lain, sehingga mendorong kemajuan pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi yang maju akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja, sekaligus menurunkan tingkat pengangguran. Dengan demikian, peningkatan kualitas tenaga kerja tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga menjadi solusi dalam mengatasi masalah pengangguran.

Menurut Sadono Sukirno (2000), pengangguran dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya sebagai berikut:

1. Pengangguran Friksional (Sementara), yaitu terjadi karena adanya jeda waktu dalam mencari atau menunggu pekerjaan, seperti menunggu panggilan kerja atau akibat mogok kerja karena tuntutan kenaikan upah.
2. Pengangguran Siklis, disebabkan oleh penurunan aktivitas ekonomi suatu negara, seperti berkurangnya daya beli masyarakat yang menyebabkan perusahaan mengurangi tenaga kerja.
3. Pengangguran Teknologi, terjadi karena adanya perubahan teknologi, di mana tenaga manusia digantikan oleh mesin atau otomatisasi.
4. Pengangguran Musiman, yaitu muncul akibat perubahan musim, seperti petani yang tidak dapat memanen padi di musim kemarau sehingga perlu mencari pekerjaan alternatif.
5. Pengangguran Sukarela, terjadi ketika seseorang memilih untuk tidak bekerja, meskipun sebenarnya mampu, karena kebutuhan hidupnya sudah tercukupi.
6. Pengangguran Struktural, disebabkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari sektor agraris ke sektor industri, yang menuntut keterampilan baru.
7. Pengangguran Deflasioner, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja yang tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja yang terbatas.

Kondisi Ketenagakerjaan di negara berkembang

Negara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi berbagai tantangan dalam sektor ketenagakerjaan, seperti dominasi sektor informal, tingginya pengangguran pemuda, ketimpangan keterampilan, serta dampak digitalisasi dan pandemi. Berikut adalah penjelasan rinci :

a. Dominasi Sektor Informal

Mayoritas tenaga kerja di negara berkembang seperti Indonesia bekerja di sektor informal. Pekerjaan informal tidak memiliki perlindungan hukum, tidak mendapatkan upah minimum, dan tidak dijamin oleh sistem jaminan sosial.

Menurut Yusuf dan Rahayu (2021), “Sebagian besar pekerja informal di Indonesia tidak memiliki jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang layak, serta tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan yang berlaku.” Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap pekerja rentan.

b. Tingginya Pengangguran Pemuda

Pengangguran pemuda menjadi isu utama di Indonesia dan negara berkembang lain. Usia muda memiliki tingkat pengangguran tertinggi, meskipun tingkat partisipasi pendidikan mereka tinggi.

Dalam jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Wibowo (2021) mencatat bahwa, “Tingkat pengangguran terbuka tertinggi berasal dari kelompok usia 15–24 tahun yang disebabkan oleh mismatch antara keterampilan dengan kebutuhan dunia kerja.”

c. Ketimpangan Keterampilan dan Kebutuhan Pasar

Permasalahan lain yang sering muncul di negara berkembang adalah ketidaksesuaian keterampilan lulusan pendidikan dengan kebutuhan industri. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja.

Menurut Dewi (2019), “Kurikulum pendidikan yang tidak adaptif terhadap kebutuhan industri menjadi penyebab utama tidak terserapnya lulusan di dunia kerja.” Maka dari itu, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pendidikan sangat penting.

d. Bonus Demografi: Peluang dan Tantangan

Indonesia diperkirakan akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2025, di mana proporsi penduduk usia produktif mencapai titik tertinggi. Namun, jika tidak diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, bonus demografi ini dapat berubah menjadi beban demografi.

Analisis Dampak Tenaga Kerja Terhadap Pembangunan Ekonomi

Tenaga kerja merupakan salah satu komponen kunci dalam menunjang proses pembangunan ekonomi di suatu negara. Dalam kerangka ekonomi pembangunan, tenaga kerja tidak hanya berperan sebagai input produksi, tetapi juga menjadi sasaran dari pembangunan itu sendiri. Dua fungsi utama yang melekat pada tenaga kerja adalah sebagai penggerak pembangunan dan sebagai pihak yang menerima hasil dari proses pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja diartikan sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang maupun jasa, baik untuk konsumsi pribadi maupun kepentingan masyarakat luas.

Menurut Indriani, (2016), tenaga kerja memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, tidak hanya sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang harus dilindungi hak dan kesejahteraannya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ketenagakerjaan menjadi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas, serta memperluas akses terhadap lapangan kerja.

Dampak Positif Ketenagakerjaan terhadap Pembangunan Ekonomi

Kehadiran tenaga kerja memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila dikelola secara efektif, ketenagakerjaan dapat memberikan kontribusi positif sebagai berikut:

1. Peningkatan Produksi dan Efisiensi

Para tenagakerja memiliki SDM yang memadai dapat meningkatkan efisiensi dan output produksi. Tenaga kerja yang terampil berkontribusi secara signifikan dalam mempercepat pembangunan, terutama di negara berkembang Adolph, (2016).

2. Kenaikan Konsumsi Masyarakat

Ketika tenaga kerja berhasil terserap ke sektor-sektor produktif, pendapatan rumah tangga meningkat dan konsumsi pun bertambah. Efek ini menciptakan multiplier effect dalam perekonomian, sebagaimana diuraikan Indriani, (2016).

3. Pendorong Inovasi dan Modernisasi Ekonomi

Dalam era revolusi industri 4.0, tenaga kerja yang adaptif dan inovatif menjadi faktor penting dalam memajukan transformasi struktural ekonomi dan mendorong daya saing nasional Mankiw, (2019).

4. Penguatan Ekonomi Domestik dan Pemerataan Pembangunan

Tingkat serapan tenaga kerja yang tinggi mampu meningkatkan permintaan domestik dan memperluas basis pajak daerah. Subroto, (2014) menekankan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif akan memperkuat kontribusi tenaga kerja terhadap pembangunan daerah.

5. Perpindahan Struktural yang Produktif

Alexandra Hokum, (2020) mengungkapkan bahwa transisi tenaga kerja dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa berpotensi menciptakan kelebihan produktivitas, yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dampak Negatif Ketenagakerjaan terhadap Pembangunan Ekonomi

Sebaliknya, apabila ketenagakerjaan tidak ditangani secara optimal, maka akan muncul dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi, antara lain:

1. Ketidakseimbangan Pertumbuhan dan Lapangan Kerja

Terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, maka akan muncul pengangguran baik yang terlihat secara langsung maupun yang tersembunyi (2020).

2. Ketidaksesuaian Kompetensi Tenaga Kerja

Berdasarkan studi Sa'diatun Ni'mah & Fitrah Sari Islami, (2023), untuk jangka panjang, ketidakcocokan antara kemampuan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi.

3. Rendahnya Produktivitas

Tenaga kerja yang tidak memiliki kompetensi yang relevan akan menurunkan efisiensi dalam proses produksi, sekaligus memperlambat inovasi di sektor industri.

4. Meningkatnya Beban Fiskal

Pengangguran yang tinggi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara, karena pemerintah harus menanggung berbagai bentuk bantuan sosial dan subsidi untuk kelompok tidak produktif.

5. Kesenjangan Wilayah dan Arus Urbanisasi

Ketimpangan dalam distribusi lapangan kerja memicu urbanisasi yang berlebihan dan memperbesar jurang kesenjangan pembangunan antara daerah pedesaan dan perkotaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam artikel ini, dapat disimpulkan bahwa ketenagakerjaan memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Keberadaan tenaga kerja tidak hanya menjadi penggerak utama proses produksi, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan daya saing suatu negara. Tingkat partisipasi angkatan kerja, kualitas tenaga kerja, serta struktur pekerjaan memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. H. (2024). *Keadaan Angkatan Kerja dan Kaitannya dengan Upaya Pembangunan Ekonomi Nasional: Analisis Data Sakernas 2024*. 3(5), 2472–2480.
- Adolph, R. (2016). *Pengaruh Ketenagakerjaan Dalam Pembangunan Ekonomi*. 1–23.
- Ekonomi, F., Sriwijaya, U., Palembang-indralaya, J., Ilir, K. O., & Selatan, P. S. (2011). *Ekonomi pembangunan*. 9(2), 90–99.
- Hokum, A. (2014). Hubungan Ketenagakerjaan dan Perubahan Struktur Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 07.
- Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Gema Keadilan Edisi Jurnal. *Gema Keadilan, Vol. 3, No*, Pp. 74-85. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/3644>
- Ni'mah, S., & Islami, F. S. (2023). Hubungan Tenaga Kerja dan Keterbukaan Ekonomi untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 62–78.
- Nugraha, Y. S., Rusdijati, R., Hakim, H. A., Praja, C. B. E., Wicaksono, M. P., & Praditama, D. A. (2023). The Urgency on Designing The Legislation for Informal Worker Protection Law : Analisis on Right to Health Urgensi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Informal: Analisis Hak Atas Kesehatan. *Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 334–353.
- Rokhim, F., Novianti, T., & Anggraeni, L. (2024). *Faktor-Faktor Pendorong Pengangguran Usia Muda di Indonesia (Driving Factors of Youth Unemployment In Indonesia)*. 73–89.
- Subroto, G. (2014). Dampak Kebijakan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 20(1), 86–108. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v20i1.127>
- Suhandi, S., Wiguna, W., & Quraysin, I. (2021). Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan Dan Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 268–283. <https://doi.org/10.46306/vls.v1i1.28>

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development* (11th ed.). Boston: Addison-Wesley.

Indriani, M. (2016). Peran Tenaga Kerja Indonesia dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Gema Keadilan*, 3(1), 74–85. <https://doi.org/10.14710/gk.2016.3644>

Widiyandini, R. (2023). Peran Ketenagakerjaan dalam Membantu Pembangunan Ekonomi di Indonesia. <https://www.kompasiana.com/rizqiyawidyandini3010/6561e87fde948f09a25e3586/peran-ketenagakerjaan-dalam-membantu-pembangunan-ekonomi-di-Indonesia>